

L'information comptable et financière face à la prise de décision dans les entreprises Algériennes : cas d'un échantillon d'entreprises de production de la wilaya de Bejaia.

Hocine IFOURAH

Maître de conférence (A) à l'université A.
MIRA de Bejaia, Faculté des Sciences
Economiques, Commerciales et des Sciences
de Gestion. Laboratoire REMTEQ, Algérie.

E-mail : ifourahocine@yahoo.fr

Tayeb CHABI

Professeur à l'université A. MIRA de
Béjaia, Faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et des Sciences de
Gestion. Laboratoire REMTEQ, Algérie.

E-mail : chabitayeb@yahoo.fr

Résumé

L'objectif de cette recherche empirique est d'étudier l'influence de l'information comptable et financière sur la prise de décision dans les entreprises Algériennes. Pour ce faire, nous avons élaboré un questionnaire, afin d'essayer d'évaluer les relations entre les différentes variables selon la méthode « Micmac ». Les résultats de notre enquête nous ont permis, de remplir la matrice des influences directes données, de construire un système de variables selon la vision systémique, de visualiser les résultats sur des graphes et des plans, ainsi d'analyser et de classer les supports d'informations comptables et financières clés à la prise de décision. Enfin, une interprétation a été faite à chaque étape du résultat pour expliquer l'influence directe et indirecte de ces informations sur la prise de décision dans les entreprises étudiées. Les résultats de la présente recherche nous ont, permis tout, de même de conclure globalement que l'information comptable et financière a une influence directe et indirecte à la prise de décision et à la production des données comptables.

Mots clefs : information comptable, information financière, Logiciel MICMAC, La décision, Bejaia.

Codes JEL : C61, C44, B21, E23.

Accounting and financial information facing the decision-making in Algerian companies: case of a sample of production companies from the wilaya of Bejaia.

Abstract

This empirical research aims to establish the influence of accounting and financial information on decision-making in the Algerian companies. To do this, we have developed a questionnaire, in an attempt to assess the relationships between the different variables according to the "Micmac" method. The results of our survey allowed us to fill in the matrix of direct influences given, to build a system of variables according to the systemic vision, to visualize the results on graphs and plans, as well as to analyze and classify the supports of " key accounting and financial information for decision making. Finally, an interpretation was made at each stage of the result to explain the direct and indirect influence of this information on decision-making in the companies studied. The results of this research have, however, enabled us to conclude overall that accounting and financial information has a direct and indirect influence on decision-making and the production of accounting data.

Key words : Accounting information, financial information, MICMAC program, decision, Bejaia.

Introduction

Le système d'information comptable au sein d'une entreprise¹ a été perçu pendant longtemps comme un simple modèle réduit à la production des documents de synthèses. Toutefois, ces documents sont limités au calcul des résultats de l'exercice et d'impôts. Partageant souvent cette perception, les chercheurs en comptabilité financière s'intéressent assez peu à l'analyse et à l'usage de l'information pour la décision. Pourtant cette dernière joue un rôle important dans la préparation de la décision (Meignant. A, 2000. P104), Ce manque d'intérêt provient peut être partiellement, des préjugés selon lesquels les entreprises produisent des données aux autorités fiscales. Pourtant, des études empiriques (Benoit Lavigne, Josée. St- Pierre, 2002), ont permis de réfuter ce préjugé.

Toutefois, l'usage des informations comptable et financière sont essentielles et particulièrement importantes dont plusieurs types de décisions : la fixation du prix de vente (Alain Vincent, 2000.p90), l'évaluation de la marge de profits, l'évaluation de l'efficacité du système de production,...etc.

Pour ces raisons et d'autres, les entreprises doivent se dotées de système informatique qui est une des caractéristiques majeures de l'évolution actuelle des systèmes d'information de l'entreprise. Le système d'information comptable est au cœur de cette mutation : il devient une pièce maîtresse du système d'information de l'entreprise en assurant un rôle fédérateur (Olivier Torrès- Blay, P236) et en garantissant la cohérence des informations de gestion à usage aussi bien interne qu'externe, pour servir de base à la décision.

Cette dualité contribue à la performance (Benoit Lavigne, Josee St- Pirre , 2002. P230) organisationnelle. Une telle relation apparaît plus importante avec la complexification du monde des affaires. Les dirigeants des entreprises peuvent, de moins en moins, se fier uniquement à leur intuition, ils doivent lui coupler de plus en plus une analyse d'avantage formelle, avec différents outils de gestion de l'information. Il a d'ailleurs été démontré que l'utilisation de l'information à des fins de décision opérationnelle permettrait de réduire la probabilité de faillite des entreprises (Keasy et Waston,1991) ; (Graham,1994)

Le système d'information décisionnel dans l'entreprise est un ensemble de données organisées de façon spécifique, facilement accessible et approprié à la prise de décision ou encore une représentation intelligente de ces données à travers d'outils spécialisés. La finalité d'un système décisionnel est le pilotage de l'entreprise (Eric Tort, 2003, P80). Ce processus constitue une synthèse d'informations opérationnelles, internes ou externes, choisies pour leur pertinence et leur transversalité fonctionnelle, Le principal intérêt d'un système décisionnel est d'offrir au décideur une vision transversale de l'entreprise intégrant toutes ses dimensions.

Tenant compte du manque d'intérêt accordé à ce type d'information (Michel GERVAIS 2000, P 148-190), malgré l'importance de la contribution des données comptables et financières à la prise de décision dans l'entreprise; pour ces raisons et d'autres, nous essayeront d'expliquer dans la présente étude empirique, l'influence de l'information comptable et financière sur la prise de décision sur un échantillon d'entreprises dans la wilaya de Bejaia.

1. Présentation de la méthode "Mimac".

Pour pouvoir examiner l'influence de l'information comptable et financière sur la prise de la décision dans les entreprises enquêtées et de bien mener la tâche du responsable de la décision, nous allons appliquer la méthode « Micmac » (Godet. M, 2001, P , P205). Ce nouveau logiciel nous permet d'identifier facilement l'influence de l'information issue du système d'information comptable et décisionnel des entreprises étudiées.

Dans une vision systémique (Benoit Lavigne, Josée ST- Pirre , 2002), une variable n'existe que par son tissu relationnel avec les autres variables. Ainsi, l'analyse structurelle s'attache-t-elle à mettre en relation les variables dans un tableau à double entrée (relations directes) (Perrotin R ; Loubere J.M, 2007).

La méthode Micmac Prospective a été conçue par Michel Godet, elle nous permet également de faire apparaître les supports d'informations comptables et financières essentielles à l'évolution du système et les supports d'informations caractérisant le système étudié (supports externes autant qu'internes).

Cette méthode contient trois phases essentielles:

- **Phase 1: recensement des variables:**

La première étape consiste à recenser l'ensemble des variables caractérisant le système étudié (variables externes autant qu'internes). Outre les réunions de réflexion collective et les brainstormings², il est souhaitable de nourrir la collecte des variables par des entretiens non directifs auprès de représentants d'acteurs présumés du système étudié. L'explicitation détaillée des variables est indispensable : elle permettra un meilleur repérage des relations entre ces variables dans la suite de l'analyse. On obtient finalement une liste homogène de variables internes et externes au système considéré; l'expérience montre que cette liste ne doit pas dépasser 70 à 80 variables.

- **Phase 2: Description des relations entre variables:**

Dans une vision systémique, une variable n'existe que par son tissu relationnel avec les autres variables. Aussi, l'analyse structurelle s'attache-t-elle à mettre en relation les variables dans un tableau à double entrées (relations directes).

Ce remplissage de la matrice est en général qualitatif : la valeur est « 0 » s'il n'existe pas de relation entre les variables « i » et « j », et « 1 » dans le cas contraire. Il est toutefois possible de pondérer les intensités des relations selon l'échelle (0 = nulle, 1 = faible, 2 = moyenne, 3 = forte, P = potentielle).

- **Phase 3: Identification des variables clés:**

Cette dernière phase consiste à identifier les variables clés, d'abord grâce à un classement direct (facile à réaliser), puis grâce à un classement indirect.

a) Classement direct :

² La mise en commun de quelque chose.

Le total des *liaisons en ligne* indique l'importance de l'influence d'une variable sur l'ensemble du système (niveau de motricité directe). Le total *en colonne* indique le degré de dépendance d'une variable (niveau de dépendance directe).

b) Classement indirect :

On décèle les variables cachées, grâce à un programme de multiplication matricielle appliquée à un classement indirect. Ce programme permet d'étudier la diffusion des impacts par les chemins et les boucles de rétroaction et par conséquent de *hiérarchiser les variables: par ordre d'influence*, en tenant compte du nombre de chemins et de boucles de longueur (1, 2, ...,n) issus de chaque variable; *par ordre de dépendance*, en tenant compte du nombre de chemins et de boucles de longueur 1, 2, ... n, arrivant sur chaque variable.

La comparaison des résultats (classement direct et indirect) permet bien sûr de confirmer l'importance de certaines variables, mais également de dévoiler certaines variables qui, du fait de leurs actions indirectes, jouent un rôle prépondérant (et que le classement direct ne permettait pas de déceler). La comparaison de la hiérarchie des variables, dans les différents classements est alors riche d'enseignements.

2. Hypothèses et méthodologie de recherche :

L'étude de la contribution des données comptables et financières (Rejean Brault, Pierre Giguere, Chantal Viger, 2001. P88) à la prise de décision pose plusieurs défis. A première vue, on pourrait postuler que l'utilisation de certaines informations comptables s'influence entre elles, comme le prix de revient qui contribue directement à la fixation de prix des ventes (Didier Leclere, 2002.P52). A la deuxième vision, les supports d'informations comptables répondent aux besoins d'informations des entreprises pour la prise de décision.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons confectionné un questionnaire suivant la méthode « Micmac ». Le remplissage se fait par ordre qualitatif suivant l'échelle : « 0 » s'il n'existe pas de relation entre les informations i et j, « 1 » = faible relation, « 2 » = relation moyenne et « 3 » pour une forte relation. Nous avons adressé ce questionnaire à une trentaine d'entreprise de production.

Pour appliquer de la méthode « Micmac » dans cette étude empirique, il faut procéder aux étapes suivantes :

- Formulation du système à étudier ;
- Résolution du système par la méthode « Micmac » ;
- Interprétation des résultats.
- Classement des supports d'informations clés à la prise de décision.

2.1. Formulation du système à étudier :

Les résultats de notre enquête sur l'usage de l'information comptable et financière à la prise de la décision, révèlent que plus de 80% des entreprises consultées, leurs réponses confirment les relations informationnelles des supports d'informations comptables et décisionnels à la prise de la

décision. A travers ces résultats, nous avons recensé un ensemble de supports d'informations caractérisant le système étudié (supports externes autant qu'internes) (Rene Lefebure- Gilles Venturi, 2001. P26).

- **Variables internes:** Les variables internes de notre modèle représentent la prise de décisions dans les entreprises étudiées. Ces décisions sont d'ordre stratégique, administratif et opérationnel (Norbert Guedj, 1991, P 205).

-**Variables externes :** l'exploitation des informations comptables, financières et décisionnelles à la prise de la décision dans les entreprises enquêtées sont considérées comme des variables externes dans le système étudié. Selon les données de notre enquête, nous avons retenu les informations et les supports d'informations ci-dessous :

- informations tableau des créances ;
- informations tableau des dettes
- Informations du bilan fin d'exercice ;
- Informations du compte de résultats ;
- Informations du tableau patrimonial ;
- Informations du tableau des investissements ;
- Informations du tableau des amortissements ;
- Informations du tableau des frais de gestion ;
- Informations du tableau des ressources et des emplois;
- informations du tableau des fonds propres ;
- Informations du tableau des opérations diverses

2.2. Echantillon d'entreprises enquêtées :

Pour mener à bien cette étude, répondre aux questions posées dans la problématique de cette recherche et pour que notre échantillon soit représentatif; nous avons retenu les caractéristiques suivantes dans l'entreprise choisie :

- Structure de l'entreprise : (qu'elle soit structurée).
- Activité de l'entreprise (qu'elle possède une activité de production avec un cycle d'exploitation).
- L'utilisation des techniques de la comptabilité.
- La taille de l'entreprise : (elle doit être grande ou moyenne)

Notre échantillon regroupe 20 entreprises de production dans plusieurs secteurs d'activité. Toutefois, certains responsables souhaitent que le nom de leurs entreprises ne figure pas dans l'échantillon, nous avons respecté leur souhait.

3. Analyse des résultats:

Les réponses aux questionnaires destinés aux entreprises étudiées, nous permettent d'établir la matrice d'influence directe (MID)³, illustrée dans le tableau ci-dessous.

³ MID : La matrice d'influence directe

Tableau N° 01 : La matrice d'influence directe (MID)

	1: ln/ créa	2: ln/ dett	3: ln/ bilan	4: ln/ t. résu	5: ln/ t. patri	6: ln/ t. inve	7: ln/ t. amort	8: ln/ t. f/ G	9: ln/ t. r. Emp	10: ln/ t. f/ pr	11: ln/ t. c/ fou	12: ln/ t. c/ livr	13: ln/ t. stock	14: ln/ t. co. mf	15: ln/ t. s/ pf	16: ln/ t/ pré/ f	17: ln/ i/ achat	18: ln/ i. tréso	19: ln/ ces/ inv	20: ln/ t. prov	21: déc/ stra	22: déci/ opéra	23: déci/ admin	24: ln/ t/ engag	25: ln/ b. Génér
1: ln/ t. créa	0	3	2	3	2	2	2	1	3	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2: ln/ t. dett	3	0	3	1	3	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3: ln/ t. bilan	3	3	0	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4: ln/ t. résu	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5: ln/ t. patri	3	3	3	1	0	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6: ln/ t. inve	2	2	2	2	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7: ln/ t. amort	1	1	2	3	2	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8: ln/ t. f/ G	1	2	1	3	1	1	1	0	2	2	1	2	1	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9: ln/ t. r. Emp	2	2	1	2	2	3	1	2	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10: ln/ t. f/ pr	2	3	2	2	3	3	3	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11: ln/ t. c/ fou	3	3	3	2	1	2	1	2	3	2	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12: ln/ t. c/ livr	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13: ln/ t. stock	3	2	2	3	2	1	1	2	2	2	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14: ln/ t. co. mf	3	1	2	3	2	1	1	2	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15: ln/ t. s/ pf	3	3	2	3	2	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16: ln/ t/ pré/ f	3	3	2	2	2	1	1	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17: ln/ i/ achat	3	3	3	2	1	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18: ln/ i. tréso	3	3	3	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19: ln/ ces/ inv	2	2	3	2	1	3	3	2	3	3	2	3	2	1	1	1	1	3	0	3	3	3	3	3	3
20: ln/ t. prov	2	3	3	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	3	2	0	3	3	3	3	3
21: déc/ stra	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22: déci/ opéra	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23: déci/ admin	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24: ln/ t/ engag	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25: ln/ b. Génér	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Les influences sont notées de 0 à 3 :

- 0 : Pas d'influence
- 1 : Faible
- 2 : Moyenne
- 3 : Forte

La méthode « Micmac » nous permet de visualiser les résultats sous forme des matrices : matrice des influences directes (MID) et matrice des influences indirectes (MIID). Elle permet également la conception des graphes des influences directes, graphe des influences indirectes, graphe sur les influences potentielles et plan de dépendance /influence.

3.1. Analyse de l'influence directe :

A travers la matrice ci-dessus sur les influences directes, on peut établir un graphe d'influence directe. Le graphe des influences directes ci-dessous nous indique, les degrés d'influences : influences faibles, influences moyennes et influences fortes.

Graphe N°1: Graphe des influences directes

On constate dans le graphe ci-dessus que l'information issue de la prise de la décision stratégique des entreprises étudiées a une forte influence de 84% dans le système étudié⁴. Ce taux élevé nous confirme les relations fortes du système hiérarchique et la centralisation de pouvoir décisionnel dans les entreprises consultées. Le taux d'influence moyen est de 12%, il représente le pouvoir délégué aux responsables subordonnés. Le taux d'influence faible, certifie que l'information de la décision stratégique a une faible influence sur certains supports d'informations comptables, qui sont soumis à une réglementation fiscale par exemple.

Les informations issues des décisions administratives ont une forte influence de 76% dans le système étudié, ce qui explique l'usage à la fois de l'information pour la préparation des décisions stratégiques et son exécution au niveau opérationnel.

Selon le graphe des influences directes, l'information de tableau des créances a une forte influence de 40% et moyenne de 44%. Ces taux nous montrent l'importance de ce type de support d'information à la prise des décisions et à la conception des autres supports d'information dans l'entreprise. Ce support d'information contient des informations sur les créances des

⁴ Système d'information comptable, financier et décisionnel

investissements, créances des stocks, créances sur associés, sociétés apparentées et avances pour compte. Il nous indique également le délai d'exigibilité...etc. De ce fait, l'utilisation de ces informations est capitale dans la prise de décision à long terme (décision d'investissement) et à moyenne terme (décision sur les ventes et approvisionnement).

Le tableau d'informations des dettes a une influence forte de 60%, il représente les différents types de dettes de la société, dettes d'investissement, de stocks et d'exploitations....etc.

Les deux supports d'informations précédents sont liés entre eux par un autre support d'informations, journal auxiliaire de la trésorerie qui enregistre régulièrement les encaissements par des créances et décaissements par les dettes. L'information de la trésorerie à une influence forte de 68% dans les entreprises étudiées.

Les informations des mouvements patrimoniaux ont une forte influence de 52%, l'usage de l'information se fait en grande partie à la prise de décision stratégique et administrative. Ce type d'information nous indique la variation du patrimoine de l'entreprise pendant une période donnée qui est souvent d'une année.

Les informations relatives aux investissements sont illustrées dans le tableau des investissements, tableau des amortissements et résultats sur cession des investissements. Toutefois, l'information de tableau des investissements a une influence forte de 32% et moyenne de 28%. Il permet aux entreprises étudiées d'actualiser la valeur des investissements à la fin de la période. La valeur nette de ces investissements est déterminée par le tableau des amortissements qui a une faible influence de 20%.

Les informations des deux tableaux : investissements et amortissements sont utilisés avec d'autres informations pour constituer le tableau des résultats sur la cession des investissements. Ce dernier a une influence forte de 52%, il nous indique le prix de cession et le résultat entre la plus value et la moins value. Ces informations sont liées au cycle des investissements et la trésorerie de l'entreprise.

Les informations du tableau sur les fonds propres a une influence moyenne de 44%, ce qui fait que le financement externe à une importance moyenne dans les entreprises étudiées.

On remarque dans le graphe précédent sur les influences directes (actuelles), que les supports d'informations comptables et décisionnels ont des influences simultanées et directes entre eux. Ce qui nous confirme l'usage de ce type d'information à la conception des supports d'informations et à la prise de décision selon le modèle systémique de l'entreprise.

3 2. Analyse des influences indirectes⁵

La Matrice des Influences Indirectes (MII)⁶ correspond à la Matrice des Influences Directes (MID) élevée en puissance, par itérations successives. A partir de cette matrice, un nouveau classement des variables met en valeur les variables les plus importantes du système. En effet, on décèle les variables cachées, grâce à un programme de multiplication matricielle appliquée à un

⁶ MII : La Matrice des Influences Indirectes donnée par le logiciel.

classement indirect. Ce programme permet d'étudier la diffusion des impacts par les chemins et les boucles de rétroaction.

La somme en ligne et en colonne de la matrice (MII) nous indique respectivement l'influence et dépendance de l'information des supports comptable et financier dans le système⁷. Les données de cette matrice sont présentées dans le graphe ci-dessous, il nous permet de visualiser en abscisse la dépendance et en ordonnée l'influence des supports d'informations comptables et décisionnels entre eux.

Graphe N°2: Plan des influences et des dépendances indirectes

D'après les résultats de la matrice (MII), on observe sur le plan ci-dessus que la décision stratégique se situe en haut avec une influence indirecte de 21,38%. Ce taux nous indique le pouvoir indirect sur la prise des décisions opérationnelles et décisions administratives dans les entreprises étudiées. Le taux de dépendance est de 21,64%, il nous montre également le degré d'utilisation indirecte des supports d'information pour la préparation des décisions stratégiques.

Le support d'information des amortissements a un taux d'influence indirecte de 12,48% dans le système, est situé dans la partie inférieure du plan ci-dessus. Toutefois, ce taux d'influence est égal au taux de dépendance de 12,32%, ce qui explique la limite d'échange d'informations entre la conception et la diffusion.

Les informations de la balance générale ont un taux d'influence de 19%, il est important relativement au taux de dépendance qui est de 15,13%. Donc, l'usage de l'information est large dans l'entreprise, mais la conception de ce support dépend seulement de l'information extra comptable. Contrairement à l'information des comptes de résultats, elle a une forte dépendance de 17,07% dans la collecte de l'information à la conception avec une influence limitée à 11,83% dans le système.

⁷ L'ensemble des indicateurs en relations simultanées.

sont liées au cycle d'exploitation de l'entreprise et l'information externes sur les clients et fournisseurs.

D'après le graphe ci-dessus, le système opérationnel est lié indirectement avec le système stratégique des entreprises étudiées. Les décisions opérationnelles sont riches de renseignements sur l'utilisation des facteurs de production, les causes des pannes enregistrées, le degré d'exécution des décisions de la direction générale, en informations des décisions opérationnelles avec des supports d'analyse détaillées, c'est pourquoi, l'influence indirecte est forte entre la direction générale et l'information opérationnelle.

Les informations sur la trésorerie des entreprises étudiées sont essentielles à la prise de décision stratégique. Toutefois, l'encaissement des créances et décaissement des dettes font l'objet d'un solde créditeur ou débiteur. Ces informations représentent la liquidité dans l'entreprise et capacité de paiement. De ce fait, l'influence indirecte est forte entre la direction générale et la trésorerie de l'entreprise.

3.3. Classement des supports d'informations comptables et décisionnels :

La méthode « Micmac » nous offre la possibilité d'ordonner les variables clés à la décision. Selon le graphe ci-dessous, les supports d'informations de système étudié sont classés par ordre de dépendance directe – indirecte et d'influence directe – indirecte⁸.

Graphe N°4: Classement des variables selon leurs influences et dépendances directes et indirectes

Suivant le tableau cité ci-dessus sur le classement par influence, les informations de la balance générale ont une influence directe relativement importante que l'influence indirecte. Cependant, toutes les informations comptables sont regroupées dans ce support d'information, les informations

⁸ Influence et dépendance directe : la première colonne de chaque graphe, indirecte à la 2eme colonne.

de la comptabilité de gestion et de la comptabilité financière. De ce fait, la communication de ce type d'information est indispensable à la prise de la décision au moment opportun. Contrairement au support d'informations sur le stock de produits finis, l'influence indirecte est relativement forte que l'influence directe. Ce qui explique l'exploitation des données précédentes pour la production actuelle. Le même raisonnement pour les informations du tableau des fonds propres, l'information sur les prestations de services et les informations sur cession de l'investissement, le stock de matières premières.

D'après le classement par dépendance ci-dessus, on constate que l'information sur cession d'investissement a une dépendance directe comparativement importante que indirecte, puisque il dépend directement des informations de la production.

Conclusion

Cette étude empirique nous a permis de constater que l'information comptable et financière permet aux entreprises étudiées d'identifier les informations clés à la prise de décisions. Toutefois, le système d'information comptable produit des supports d'informations comptables et financières non seulement aux autorités fiscales mais aussi pour servir de base à la décision.

Les supports d'informations décisionnels ont un classement meilleur des variables identifiées, ce qui explique l'importance du pouvoir décisionnel dans ces entreprises. Ce constat n'est certainement pas étranger aux entreprises publiques en général et aux entreprises consultées en particulier.

Les résultats de la présente recherche nous permettent tout de même de conclure globalement que l'information comptable et financière a une influence directe et indirecte à la prise de décision et à la production des données comptables.

Globalement, les résultats confirment l'hypothèse sur l'usage de l'information comptable et financière dans les entreprises consultées. Ces résultats constituent une base de comparaison, permettant à ces entreprises de comparer l'influence et la dépendance de l'information à la prise de décision.

Les apports précédents doivent être appréciés en tenant compte des limites de la présente étude. On trouve parmi ces limites, le manque de contrôle interne de l'information, alors que les informations produites sont fausses à l'absence de vérification et entraînent des décisions éprouvées. Toutefois, les ajournements de l'enregistrement et traitement de l'information engendrent du retard à la diffusion de l'information au moment opportun et les mêmes données comptables sont différentes d'un support à l'autre. De ce fait, l'information comptable pertinente à la décision est très limitée dans les entreprises étudiées.

Pour ne laisser place à aucune ambiguïté, ni prêter de confusion, les documents d'informations, à la base de la saisie comptable doivent être clairement établis et supporter, au besoin, des commentaires ou des notes explicatives.

Compte tenu notamment des limites précédentes, la présente étude ouvre la voie à des recherches ultérieures telles que la gestion et le coût de l'information, les capacités de communication de flux d'information à la prise de décision.

Références bibliographiques :

- Alain VINCENT « manager le système d'information de votre entreprise, réduire les coûts et créer de la valeur » éd : d'organisation, Paris 2000.
- Benoît LAVIGNE, Josée ST- Pirre, « association entre le système d'information comptable de PME et leur performance financière » université du Québec 2002
- Didier LECLERE, « l'essentiel de la comptabilité analytique », Edition : d'organisation Paris 2002.
- Eric TORT « organisation et management des systèmes comptables » Ed :Dunod, Paris 2003.
- GODET. M. Manuel de prospective stratégique, Ed :Dunod, Paris2001.
- GODET M., CHAPUY P., COMYN G., Scénarios globaux à l'horizon 2000, Travaux et Harvard Business Review, Les systèmes de mesure de la performance, Edition d'organisation. Paris 2001, P08.
- Michel Gervais. Contrôle de gestion et planification de l'entreprise, Paris 2000,P 148-190.
- MEIGNANT. A. Déployer la stratégie Ed : liaison Paris2000, P104
- Norbert Guedj. Le contrôle de gestion pour améliorer la performance de l'entreprise, Edition d'organisation, Paris 1991. P 205.
- Olivier Torrès-Blay. Economie d'entreprise, Ed : Economica Paris 2004, P236.
- REJEAN Brault, Pierre GIGUERE, CHANTAL VIGER.Comptabilité de Management Paris 2001.
- PERROTIN R ; LOUBERE J.M.Stratégie d'achat « sous-traitance, partenariat décentralisation, Ed : d'organisation, Paris2007. P241.
- ROY. B. Méthodologie multicritère d'aide à la décision, Ed : Economica, Paris1985.
- René Lefébure- Gilles Venturi. Gestion de la relation client, Ed : Eyrolles, Paris2001. P26.
- SAINT-P. R, TENIÈRE-B. Scenario -building as a strategic management tool, Ed: Economica-Brookings, Paris2001. P3.
- Zarifiane .P. La nouvelle productivité, Ed : l'ARMATTAN, Paris1993. P129.

Annexes :**Annexe N°1: Questionnaire sur la formulation du système.**

Cette étape de questionnaire consiste à recenser l'ensemble des supports d'informations, issus des systèmes d'informations comptables et financier ainsi que des systèmes décisionnels des l'entreprises, caractérisant le système à étudier. Elle offre la possibilité de décrire un système à l'aide d'une matrice mettant en relation tous ses éléments constitutifs.

En étudiant ces relations, pour faire apparaître les supports d'informations essentielles à l'évolution du système. Pour faciliter ce remplissage nous allons présenter dans le tableau suivant les intitulés des supports d'informations comptable et décisionnels à évaluer et leurs désignations.

Intitulé des supports d'informations et décisions	Désignation
Informations des décisions stratégiques	1
Informations des décisions opérationnelles	2
Informations des décisions administratives	3
Information tableau des créances	4
Informations tableau des dettes	5
Informations de bilan fin d'exercice	6
Informations de compte de résultats ;	7
Informations de tableau patrimonial	8
Informations de tableau des investissements ;	9
Informations de tableau des amortissements ;	10
Informations de tableau des frais de gestion ;	11
Informations de tableau de financement ;	12
Informations de tableau des fonds propres ;	13
Tableau historique tiers (clients /fournisseurs) ;	14
Tableau des contrôles de livraisons ;	15
Informations de tableau des stocks.	16
Tableau consommations marchandises et fournitures	17
Mouvements de stocks de produits finis ;	18
Tableau des ventes et prestation fournies ;	19
Informations de journal auxiliaire des achats ;	20
informations journal auxiliaire de la trésorerie ;	21
Tableau des résultats sur cession d'investissement.	22

informations tableau des provisions	23
Décision stratégique	24
Décisions opérationnelles	25
Décision administrative	26
Tableau des engagements	27
Autres :	28

Annexe N°2: Le remplissage de la matrice formulée.

Le remplissage de cette partie de questionnaire est qualitatif : « 0 » : s'il n'existe pas de relation entre les variables i et j, « 1 » : pour une faible relation, « 2 » : une relation moyenne, « 3 » pour une forte relation et « P » pour une relation potentielle.

La comparaison des éléments de la matrice nous permet bien sûr de confirmer l'importance de certains supports d'informations. Pour répondre, merci de bien vouloir cocher la case qui correspond à votre notation dans le tableau d'évaluation des relations selon cette échelle :

0	1	2	3	p
Relation nulle entre les informations i et j.	faible relation	relation moyenne	forte relation	relation potentielle

Tableau d'évaluation des relations entre les supports d'informations comptables et décisionnels dans l'entreprise.

		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Informations des décisions stratégiques													
2	Informations des décisions opérationnelles													
3	Informations des décisions administratives													
4	Information tableau des créances													
5	Informations tableau des dettes													
6	Informations de bilan fin d'exercice													
7	Informations de compte de résultats ;													
8	Informations de tableau patrimonial													
9	Informations de tableau des													

.../....

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Informations des décisions stratégiques														
2	Informations des décisions opérationnelles														
3	Informations des décisions administratives														
4	Information tableau des créances														
5	Informations tableau des dettes														
6	Informations de bilan fin d'exercice														
7	Informations de compte de résultats ;														
8	Informations de tableau patrimonial														
9	Informations de tableau des investissements ;														
10	Informations de tableau des amortissements ;														
11	Informations de tableau des frais de gestion ;														
12	Informations de tableau de financement ;														
13	Informations de tableau des fonds propres ;														
14	Tableau historique tiers (clients /fournisseurs) ;														
15	Tableau des contrôles de livraisons ;														
16	Informations de tableau des stocks.														
17	Tableau consommations marchandises et fournitures														
18	Mouvements de stocks de														

	produits finis ;														
19	Tableau des ventes et prestation fournies ;														
20	Informations de journal auxiliaire des achats ;														
21	informations journal auxiliaire de la trésorerie ;														
22	Tableau des résultats sur cession d'investissement.														
23	informations tableau des provisions														
24	Décision stratégique														
25	Décisions opérationnelles														
26	Décision administrative														
27	Tableau des engagements														
28	Autres :														